

FARG'ONA VODIYSINING SOVET SANOAT TIZIMIDAGI O'RNI (1933–1940 yillar)

Olimjanova Zuxraxon Rustamjon qizi

Andijon davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15655984>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston SSRda, xususan Farg'ona vodiysida 1933–1940-yillar oralig'ida olib borilgan sanoatlashuv siyosati, uning asosiy yo'nalishlari, erishilgan natijalar va mavjud muammolar yoritiladi. Ikkinchi besh yillik rejasi doirasida respublika paxtachilikka ixtisoslashtirildi, sanoat tarmoqlari, jumladan energetika, to'qimachilik, oziq-ovqat va mashinasozlik sohalarining rivojlanishi ko'zda tutilgan edi. Elektr energiyasining markazlashgan tizim orqali taqsimlanishi sanoat ishlab chiqarishini qo'llab-quvvatladi. Maqolada, shuningdek, besh yillik rejalarining propagandaviy jihatlari va real hayotdagi amaliy samara darajasi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: SSSR, paxta, korxonalar, markazlashgan boshqaruv, Ikkinchi besh yillik reja, sanoat tarmoqlari, tabiiy resurslar, "O'zbekenergo", energetika sohasi, Quvasoy GRES, elektr stansiyalar, yirik sanoat.

МЕСТО ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ В СОВЕТСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ СИСТЕМЕ (1933–1940гг.)

Олимжанова Зухрахон Рустамжон кизи

Базовый докторант Андижанского государственного университета

Аннотация. В статье рассматривается политика индустриализации, проводившаяся в Узбекской ССР, особенно в Ферганской долине, в 1933-1940 гг., ее основные направления, достигнутые результаты и существовавшие проблемы. В рамках второго пятилетнего плана республика специализировалась на хлопководстве, предусматривалось развитие отраслей промышленности, в том числе энергетической, текстильной, пищевой, машиностроительной. Распределение электроэнергии по централизованной системе поддерживало промышленное производство. В статье также анализируются пропагандистские аспекты пятилетних планов и уровень их практической эффективности в реальной жизни.

Ключевые слова: СССР, хлопок, предприятия, централизованное управление, вторая пятилетка, отрасли промышленности, природные ресурсы, «Узбекэнерго», энергетика, Куvasайская ГРЭС, электростанции, крупная промышленность.

1933–1940-yillar oralig'ida Farg'ona vodiysi Sovet Ittifoqining umumiy iqtisodiy siyosati doirasida keskin sanoatlashuv jarayonini boshdan kechirdi. Bu davrda vodiya agrar mintaqadan sanoatlashayotgan hududga aylana boshladi. SSSRda ikkinchi besh yillik rejaning amalga oshirilishi bilan og'ir sanoatni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratildi, bu esa Farg'ona vodiysiga ham ta'sir ko'rsatmay qolmadi.

Vodiyning sanoatlashuvi, eng avvalo, neft sanoatining rivojlanishi bilan boshlandi. Farg'ona shahri va uning atrofida yirik neft konlari ochildi, neftni qayta ishlash zavodlari barpo etildi. Bu korxonalar nafaqat mahalliy, balki butun Ittifoq miqyosida strategik ahamiyat kasb

etdi. Neft sanoatining rivojlanishi boshqa sanoat tarmoqlarining ham shakllanishi va taraqqiyotiga turtki berdi.

Shuningdek, vodiyning yirik shaharlari – Qo‘qon, Andijon va Namangan – to‘qimachilik va oziq-ovqat sanoati markazlariga aylana boshladi. Bu hududlarda paxtani dastlabki qayta ishlash, mato ishlab chiqarish, un, moy va konserva mahsulotlarini tayyorlash yo‘lga qo‘yildi. Sanoat korxonalarining qurilishi bilan bir qatorda, qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi zavodlar ham ochildi, bu esa sanoat infratuzilmasini mustahkamladi.

Sanoatning bunday rivojlanishi mehnat bozorida ham o‘zgarishlarni keltirib chiqardi. Mahalliy aholi korxonalarda ishlashga jalb qilindi, Rossiyaning boshqa hududlaridan muhandis va texnik mutaxassislar yuborildi. Shu bilan birga, mahalliy kadrlarni tayyorlash maqsadida texnikumlar ochildi, ishlab chiqarish bilan bog‘liq kasb-hunar kurslari tashkil etildi. Ishchilar nafaqat kasbiy, balki ideologik jihatdan ham tarbiyalandi.

Bu davrda sanoat ishlab chiqarish hajmi yildan-yilga oshdi. Farg‘ona vodiysi Sovet Ittifoqining muhim sanoat markazlaridan biriga aylanish sari harakat qilayotgan edi. Biroq bu taraqqiyot osonlikcha kechmagan: markazlashgan boshqaruv, rejalashtirishdagi noaniqliklar, malakali kadrlar yetishmasligi va ayrim hollarda majburiy mehnat kabi omillar sanoatlashuv jarayonining murakkabligini ko‘rsatdi.

Shunga qaramay, 1940-yillarga kelib Farg‘ona vodiysi sanoat salohiyati sezilarli darajada ortdi. Sanoat ishlab chiqarishi mintaqaning iqtisodiy hayotida muhim o‘rin egallay boshladi. Bu jarayonlar keyingi yillarda vodiyning jadal iqtisodiy o‘sishi uchun mustahkam zamin yaratdi. 1933–1940-yillardagi sanoatlashuv Farg‘ona vodiysi tarixida tub burilish davri bo‘lib, uning bugungi taraqqiyotida asosiy bosqichlardan biri hisoblanadi.

Sovet davlatida ikkinchi besh yillik (1933–1937-yillar) davri sanoat va ilm-fan taraqqiyoti nuqtai nazaridan muhim bosqich bo‘lib, u mamlakatning barcha xo‘jalik sohaslarini zamonaviy texnik asosda qayta qurish vazifasini oldiga qo‘ydi. Bu yillarda industrializatsiya siyosati yanada chuqurlashdi va og‘ir sanoat — ayniqsa mashinasozlik, metallurgiya va energetika — rivojining ustuvor yo‘nalishlari sifatida belgilandi. Zavodlar, fabrikalar, gidroelektr stansiyalar barpo etilishi mamlakatni iqtisodiy jihatdan mustahkamlash bilan birga, yangi texnik tafakkurni shakllantirishga xizmat qildi.

Ikkinchi besh yillik rejasining muhim tarkibiy qismlaridan yana biri – aholini savodxon qilish va texnik mutaxassislarni tayyorlash masalasi edi. SSSR bo‘ylab ommaviy savodxonlik harakatlari, bilim yurtlarining ochilishi va sanoat texnikumlarining faoliyati keng ko‘lamda olib borildi. Bu esa sanoat tarmoqlarida malakali ishchi kuchi bilan ta‘minlashga xizmat qildi. Shu bilan birga, ilm-fanni rivojlantirishga ham katta e‘tibor berildi. Ilmiy tadqiqot institutlari faoliyatini kuchaytirish, yangi ixtirolar va texnologiyalarni ishlab chiqarish jarayonlariga tatbiq etish yo‘lga qo‘yildi.

Ikkinchi besh yillik, nafaqat iqtisodiy, balki madaniy va ilmiy taraqqiyotning ham tayanch davriga aylandi. Bu yillardagi islohotlar va qurilishlar nafaqat Sovet davlatining, balki uning tarkibidagi hududlar — xususan, O‘zbekiston va Farg‘ona vodiysi kabi mintaqalarning ham sanoatlashuviga zamin yaratdi. Shu bois bu davr, keyinchalik yuz bergan yirik iqtisodiy yutuqlarning asosiy tayanch nuqtasi sifatida tarixda muhurlandi.

Ikkinchi besh yillik reja (1933–1937-yillar) doirasida O‘zbekiston Sovet Ittifoqining iqtisodiy siyosatida muhim o‘rin egalladi. Bu davrda respublika mamlakatning asosiy paxta yetishtiruvchi bazasiga aylanishi kerakligi yana bir bor e‘tirof etildi va shu yo‘nalishdagi ixtisoslashuv yanada kuchaytirildi. Markaziy hukumatning strategik rejalari asosida

O'zbekistonda agrar tarmoqlar, xususan paxtachilik, ipakchilik, bog'dorchilik va uzumchilik faol rivojlantirildi. Bu sohaga xizmat qiluvchi sanoat tarmoqlarini, jumladan, to'qimachilik va oziq-ovqat sanoatini kengaytirish, agrar mahsulotlarni qayta ishlovchi korxonalarni ko'paytirish rejalashtirildi.

Bundan tashqari, mahalliy tabiiy resurslardan unumli foydalanish masalasiga ham alohida e'tibor qaratildi. Mis, qo'rg'oshin, neft kabi foydali qazilmalarni qazib olish, shuningdek, azotli o'g'itlar ishlab chiqarish bo'yicha sanoat quvvatlarini shakllantirish mo'ljallandi. Energetika, mashinasozlik, kimyo sanoati kabi tarmoqlarni rivojlantirish orqali respublika sanoat infratuzilmasini mustahkamlash ko'zda tutilgan edi. ¹ [1, b.151] Bularning barchasi O'zbekistonni faqat xomashyo yetkazib beruvchi emas, balki ma'lum darajada qayta ishlovchi va ishlab chiqaruvchi mintaqaga aylantirish yo'lida tashlangan qadamlar sifatida talqin qilinadi.

Biroq bu rejalarning katta qismi asosan siyosiy-ideologik maqsadlarga xizmat qilgan, real hayotda esa ularning ko'pchiligi bajarilishi nihoyatda qiyin bo'lgan yoki umuman amalga oshmagan. Rejada ko'rsatilgan vazifalarning bir qismi imkoniyatlardan ortiqcha talablarga asoslangan edi, bu esa uni propagandaviy tusdagi rejaga aylantirgan. Amalga oshirilgan ishlardan ko'ra, bajarilmagan rejalarning ko'lami katta bo'lib, ularning ko'pchiligi xo'jalik yuritishning markazlashgan va qat'iy buyruqbozlik tizimi tufayli muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Shu bois ikkinchi besh yillik rejadagi vazifalar o'z vaqtida ko'p hollarda targ'ibotchilik vositasiga aylantirilgan, amaliyotdan yiroq, siyosiy shiorlar bilan to'ldirilgan edi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, besh yillik rejada asossiz va amalda bajarib bo'lmaydigan vazialar belgilangan bo'lib, targ'ibotchilikdan boshqa narsa emas edi. [2, b.341]

Darhaqiqat, O'zbekiston SSR bo'yicha 1933-1937-yillarda og'ir sanoat bo'yicha 739,76 million rublik, yengil sanoat bo'yicha 298,10 million rublik ishlarni amalga oshirish ko'zda tutilgan bo'lib, 1937-yilda respublika bo'yicha bajarilgan ishlar og'ir sanoat bo'yicha 48,1 foizni, yengil sanoat bo'yicha esa 79,8 foizni tashkil qilgan. [3, Farg'ona VDA, 1124-fond, 1-ro'yxat, 8-ish, 2-varaq.] Ya'ni, og'ir sanoatni rivojlantirish bo'yicha rejaning yarmi ham bajarilmagan.

Ikkinchi besh yillik davomida Farg'ona vodiysida ko'proq yengil sanoat va oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishga e'tibor qaratildi. Bu davrda Farg'ona vodiysida sanoat qurilishi bo'yicha amalga oshirilgan asosiy natijalar quyidagilar edi:

1931-yilda qurilishi boshlangan Quvasoy GRESini 1935-yilda to'la qurib ishga tushirilishi belgilangan. Uning to'la quvvati 24000 kvt soat elektr energiyasi ishlab chiqarishga teng bo'lishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, Farg'ona shahrida ham 1931-yilda elektrostansiya qurilishi boshlangan, uning quvvati 8000 kvt soat edi. [4, Farg'ona VDA, 1124-fond, 1-ro'yxat, 8-ish, 10-varaq.]

1935-yil oxirida Andijonda Quvasoy GRESidan elektr energiyasi olinishi boshlandi, bu esa shaharning sanoat ishlab chiqarishini yo'lga qo'yishga sezilarli darajada yordam berdi. Shu bilan bir vaqtda eski elektr stansiyasi ham qayta jihozlandi. Natijada, Andijon elektr stansiyasida elektr energiyasi ishlab chiqarish 1928-1937-yillarda 568271 kVt soatdan 2 225 800 kVt soatgacha ko'paydi. [5, Andijon VDA, 372-fond, 1-ro'yxat, 10-ish, 17-varaq.]

1936-yilda Quvasoy GRESini rekonstruksiya qilishga 12,0 million rubl, Farg'ona shahridagi elektrostansiya qurilishiga 7,20 million rubl, Qo'qon shahridagi elektrostansiya qurilishiga 370 ming rubl mablag' sarflandi. [6, Farg'ona VDA, 1124-fond, 1-ro'yxat, 8-ish, 12-varaq.]

Namangan shahrida 2 ta elektrostansiya bo'lib, ularning ishlab chiqarish quvvati 1937-yilda 1670 kilovatt soatni tashkil qilgan. [7, Farg'ona VDA, 1124-fond, 1-ro'yxat, 10-ish, 17-varaq.]

Umuman, ikkinchi besh yillik davomida respublikada elektr energiyasi ishlab chiqarish deyarli 3 barobar ko'paydi. Birinchi besh yillikda elektr stansiyalari quvvatlarining mutlaq o'sishi 14,9 ming kilovattni tashkil etgan bo'lsa, ikkinchi besh yillikda bu ko'rsatkich 52,5 ming kilovattga yetdi. 1937-yilda birgina Qodiriya GESi O'zbekistonning 1913-yildagi barcha elektr stansiyalariga nisbatan 30 barobar ko'p elektr energiyasi ishlab chiqardi. [8, Социалистическое строительство СССР. Статистический ежегодник. – Москва: ЦУНХУ Госплана СССР, 1939. – С. 146.]

Ikkinchi besh yillik rejasi doirasida O'zbekistonda energetika sohasini rivojlantirish masalasi alohida ahamiyat kasb etdi. Sanoat tarmoqlarining kengayishi, yangi korxonalarining qurilishi va urbanizatsiya jarayonining jadallashuvi mavjud elektr energiyasi ta'minotini zamonaviylashtirish va markazlashgan tizim asosida boshqarishni talab qildi. Shu sababli, bu yillarda respublika bo'ylab elektr tarmoqlari sezilarli darajada kengaytirildi, bu esa elektr energiyasidan markazlashgan holda foydalanishni keskin oshirish imkonini berdi.

Elektr energiyasi ishlab chiqaruvchi va uzatuvchi barcha stansiyalar yagona boshqaruv ostiga — "O'zbekenergo" tizimiga birlashtirildi. Bu tizimda ikki asosiy energiya tuguni ajralib turardi: Toshkent energiya tuguni poytaxt va uning atrofidagi hududlarni elektr bilan ta'minlasa, Farg'ona energiya tuguni esa Farg'ona vodiysidagi yirik sanoat shaharlari — Farg'ona, Quvasoy, Qizilqiya, Andijon va boshqa tumanlarga xizmat ko'rsatdi. Bunday markazlashuv energetika tizimini samarali boshqarish, energiyani tejamkor tarzda taqsimlash va ishlab chiqarish hajmini yanada oshirishga zamin yaratdi.

1938-yilga kelib, bu tizim orqali respublikada ishlab chiqarilgan jami elektr energiyasining 65 foizi ta'minlangan edi. Bu ko'rsatkich nafaqat energetika sohasining texnik jihatdan rivojlanayotganini anglatadi, balki sanoatlashuv, qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash va aholi farovonligini oshirish borasida muhim poydevor bo'ldi. Markazlashgan energiya tizimi yordamida ko'plab korxonalar uzluksiz elektr ta'minotiga ega bo'ldi, bu esa ishlab chiqarish samaradorligini oshirdi va texnologik jarayonlarning barqaror ishlashini ta'minladi. Shu tariqa, elektr tarmoqlarining rivoji O'zbekiston iqtisodiyotining umumiy modernizatsiyasida muhim omil bo'lib xizmat qildi.

Barcha bu yutuqlarga qaramay, respublika elektr energetikasi xalq xo'jaligining o'sib borayotgan ehtiyojlaridan hamon orqada qolmoqda edi. Uchinchi besh yillikning boshiga kelib elektr energiyasi taqchilligi kamida 20 ming kVt ni tashkil etdi. Bunday orqada qolishning asosiy sabablaridan biri birinchi besh yillikda ham, ikkinchi besh yillikda ham elektr stansiyalari quvvatlarini ishga tushirish rejasining bajarilmaganligi bo'ldi.

Xulosa qilib aytganda, 1933–1940-yillar davomida O'zbekiston SSSRda, jumladan Farg'ona vodiysi, Sovet Ittifoqining sanoatlashuv siyosati doirasida jiddiy iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlarni boshdan kechirdi. Bu davrda respublika mamlakatning asosiy paxta yetkazib beruvchi bazasiga aylantirildi, to'qimachilik, oziq-ovqat, mashinasozlik, energetika va kimyo sanoati kabi tarmoqlarni rivojlantirishga harakat qilindi. Elektr tarmoqlarining kengaytirilishi esa sanoatning barqaror ishlashi va modernizatsiyasida muhim rol o'ynadi.

Shu bilan birga, besh yillik rejalarda ko'plab vazifalar real imkoniyatlardan ancha yiroq bo'lib, amalda bajarilmay qolgan hollari ham ko'p uchradi. Rejalar ko'pincha targ'ibotga asoslangan, siyosiy maqsadlarga yo'naltirilgan edi. Shunga qaramay, bu davr O'zbekiston

sanoat taraqqiyotining poydevorini yaratgan muhim bosqich bo'lib, keyingi yillardagi iqtisodiy o'sish uchun zamin hozirladi. Farg'ona vodiysi esa bu jarayonda yirik sanoat va energetika markazlaridan biriga aylanishga erishdi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898-1986). 9-е изд., доп. и испр. Том 6. 1933-1937. – Москва: Политиздат, 1985. – С. 151.
2. O'zbekistonning yangi tarixi. Ikkinchi kitob. O'zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida. Tuzuvchilar: M Jo'rayev, R. Nurullin, S. Kamolov va boshq. – Toshkent: Sharq, 2000. – B. 341.
3. Farg'ona VDA, 1124-fond, 1-ro'yxat, 8-ish, 2-varaq.
4. Farg'ona VDA, 1124-fond, 1-ro'yxat, 8-ish, 10-varaq.
5. Andijon VDA, 372-fond, 1-ro'yxat, 10-ish, 17-varaq.
6. Farg'ona VDA, 1124-fond, 1-ro'yxat, 8-ish, 12-varaq.
7. Farg'ona VDA, 1124-fond, 1-ro'yxat, 10-ish, 17-varaq.]
8. Социалистическое строительство СССР. Статистический ежегодник. – Москва: ЦУНХУ Госплана СССР, 1939. – С. 146.